

Afetos na Educação: Onde o Amor não deveria ser o Ingrediente Secreto

Carlos Henrique Barbosa Rozeira¹

Setembro de 2023.

1 INTRODUÇÃO

Bem-vindo a um mundo onde o amor não é o ingrediente secreto, mas o tempero principal! Neste universo educacional peculiar, mergulharemos de cabeça em uma jornada eu que abraços são o ponto de partida e risadas são a trilha sonora. Deixe para trás os estereótipos acadêmicos e as salas de aula silenciosas. Aqui, a educação é um banquete para os sentidos, onde cada lição é uma deliciosa mistura de conhecimento e afeto. Venha conosco explorar essa escola singular, onde aprender vai muito além dos livros, é uma experiência para a alma. Prepare-se para descobrir como a alegria e os abraços podem ser os melhores aliados na construção de um futuro brilhante!

O objetivo deste estudo é investigar o papel dos afetos na construção de uma escola inclusiva. Pretendemos analisar como as relações afetivas entre professores e alunos, bem como a promoção da empatia e compreensão, influenciam o desenvolvimento socioemocional dos estudantes e a prevenção da violência escolar. Além disso, buscamos compreender de que forma a valorização da diversidade e a inclusão de pessoas com necessidades especiais são abordadas nesse contexto, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e tolerantes.

Para alcançar os objetivos propostos, realizamos uma pesquisa qualitativa, com base em uma revisão bibliográfica abrangente de estudos e teorias relacionadas à temática

¹ Mestrando em Ensino (UFF), Graduado em Psicologia (UniRedentor/Afya), Graduado em Sistemas de Informação (UNIG), Pós-Graduado em Empreendedorismo e Inovação (UFF), Avaliação Psicológica/Psicodiagnóstico (UNIBF), Terapia Cognitivo-Comportamental (UNIBF), Psicologia Escolar e Educacional (FACUMINAS) e Neuropsicopedagogia (FAMART), Auditoria em Saúde (UNIVES) e Gestão Educacional Integrada (ISEAC). E-mail: ariezor@hotmail.com

dos afetos na educação. Foram consultadas fontes acadêmicas confiáveis, como artigos científicos, livros e documentos oficiais.

Vamos desvendar como o afeto se torna um pilar crucial na formação de cidadãos conscientes e tolerantes.

2 A ESCOLA COMO CENÁRIO PARA EXPERIÊNCIAS MARCANTES

É fato que vivemos em um mundo interconectado, onde nossa sobrevivência depende da força dos laços que criamos uns com os outros. As emoções e pensamentos que compartilhamos ao nos conectar com pessoas são a chave para nossa felicidade, sucesso e evolução. Desde os primórdios, os homens das cavernas entenderam que a união era essencial para a sobrevivência, dando origem aos primeiros laços afetivos. Em nossa era de avanços científicos e tecnológicos, a essência dessa ancestral conexão persiste, embora tenhamos expandido nossos círculos, incluindo agora as instituições educacionais.

A escola é o berço das nossas primeiras experiências sociais, onde adquirimos conhecimento e habilidades que nos guiarão ao longo da vida. Além disso, é o lugar onde cultivamos relações interpessoais, desenvolvemos habilidades socioemocionais e construímos um alicerce ético e moral. No entanto, desde tempos imemoriais, a dinâmica entre escola e aluno tem sido uma preocupação constante, pois as emoções que dela decorrem desempenham um papel vital na perpetuação da humanidade. Pode parecer audacioso atribuir à interação escolar um papel tão essencial para a sobrevivência, mas, ao lado da família, é na escola que forjamos cidadãos tolerantes, capazes de respeitar as diferenças e o espaço do outro no mundo, habilidosos no manejo de emoções, das mais simples, como alegria e tristeza, às mais complexas, como amor, raiva e medo.

É inegável que a escola desempenha um papel crucial na formação do indivíduo e na sua integração na sociedade. Contudo, muitas vezes, o foco recai exclusivamente sobre os aspectos cognitivos e técnicos do saber, relegando a segundo plano a dimensão afetiva do processo de aprendizado. Embora o desenvolvimento de habilidades e competências seja fundamental, a escola não pode perder de vista sua raiz afetiva genuína.

Surge então a pergunta: até que ponto relações afetivas mal resolvidas na escola podem deixar marcas indeléveis na vida dos estudantes, influenciando seu

desenvolvimento socioemocional e interações futuras? Estamos diante de uma forma de violência escolar? Este é um tema complexo, pois toca em níveis elevados de subjetividade, mas torna-se concreto quando olhamos para nossas escolas e percebemos que é uma realidade cotidiana. Isso é verdade porque temos a tendência de reproduzir o que aprendemos, seja pedagogicamente ou psicologicamente, dentro ou fora das paredes da escola. Claro, o inverso também é válido: a escola é um microcosmo que reflete e desafia as ideias e culturas presentes no mundo exterior. Como, então, seria uma escola ideal?

Uma escola ideal seria um espaço onde se cultiva um ambiente saudável, criativo e produtivo, onde cultura e conhecimento são pilares, e reflexão e investigação são ferramentas essenciais. Todos os envolvidos - professores, diretores, orientadores e alunos - estariam comprometidos com essas metas, privilegiando um ambiente de excelência, sabedoria, descobertas e aprendizados. No entanto, a realidade atual é outra. Nossa escola está carente de afetos, de relações socioemocionais, e o sintoma é a indisciplina.

Em muitas escolas, a indisciplina é um sinal claro de um problema subjacente. Ela pode ser vista como uma quebra das normas e regras estabelecidas, tanto de forma explícita nos regulamentos formais, quanto de maneira implícita na dinâmica cotidiana escolar (Libâneo, 2011). A escola ideal não é aquela que se livra completamente da indisciplina, mas sim aquela que reconhece que ela é um sintoma de questões mais profundas, e busca abordá-las de maneira proativa e participativa (Veiga-Neto, 2003). É importante lembrar que quando falamos de indisciplina, estamos nos referindo não apenas à relação entre escola e aluno, mas também a toda a política educacional.

Dentro deste contexto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) assume um papel de destaque como um documento que estabelece as diretrizes para a educação básica no Brasil, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio. Entre os objetivos da BNCC, está o de proporcionar uma educação que leve em conta não apenas os aspectos cognitivos, mas também os socioemocionais (Brasil, 2018).

O papel da escola vai muito além de fornecer conhecimento técnico. Ela deve preparar os alunos para o mundo adulto, oferecendo recursos para que possuam habilidades, conhecimentos e valores essenciais para serem cidadãos ativos e bem-sucedidos. Assim, a escola se torna um espaço de experiências e afetos. Claro, seria utópico esperar que dentro de seus muros não ocorressem desafios. A sociedade, afinal,

sempre foi complexa e a escola não escapa dessa realidade. Contudo, as situações que emergem no ambiente escolar devem ser encaradas como oportunidades pedagógicas para ensinar aos estudantes sobre as atitudes corretas, com o respeito como princípio fundamental.

Refletindo sobre a realidade atual, não podemos ignorar que a disseminação do discurso de ódio e da violência nas escolas tem crescido em paralelo à expansão da internet e das redes sociais. A facilidade com que opiniões, ideias e sentimentos são expressos sem empatia é surpreendente, ocorrendo em uma velocidade sem precedentes.

Saviani (2010) ressalta que a violência nas escolas está intrinsecamente ligada a fatores como exclusão social, desigualdade econômica, falta de investimentos em políticas públicas e ausência de formação e valorização dos profissionais da educação. Ele argumenta que, para enfrentar a violência nas escolas, é necessário adotar uma abordagem abrangente, que leve em consideração não apenas as questões pedagógicas, mas também as dimensões sociais, políticas e emocionais que permeiam o contexto educacional.

É importante discutir a escola contemporânea como um espaço de produção de uma ampla gama de afetos e conhecimentos, analisando as diferentes perspectivas e consequências diante das fragilidades emocionais, psicológicas e cognitivas dos alunos.

Em meio aos corredores da educação, onde conhecimento e emoção se entrelaçam, surge uma perspectiva revolucionária: a escola como um espaço de conexões genuínas, onde os afetos são celebrados e valorizados. É uma jornada que nos convida a transcender a mera transmissão de fatos e dados, e a reconhecer cada aluno como um universo de sentimentos, anseios e singularidades. Nessa visão, Paulo Freire (2013) nos sussurra ao ouvido que a educação não é uma via de mão única, mas uma troca rica em experiências e sensibilidades.

No cerne dessa proposta, está a compreensão de que o aprendizado é uma teia complexa que se forma não apenas com palavras escritas, mas também com abraços, sorrisos e compreensão. Souza e Santos (2019) nos presenteiam com a certeza de que a criação de vínculos entre educadores e educandos é mais do que um gesto de carinho, é o alicerce para o florescimento cognitivo, emocional e social. Na escola dos afetos, os alunos não são meros receptores, são protagonistas ativos, que se sentem encorajados a

expressar livremente suas ideias e sentimentos, em um ambiente onde a diversidade é celebrada.

Contudo, esse caminho não é desprovido de desafios. Gatti, Barreto e André (2010) nos lembram que a escola não é apenas um ambiente de aprendizagem, mas também um cenário de experiências sociais que moldam o indivíduo. E quando essas vivências se tornam negativas, o impacto pode ser profundo e duradouro. Conflitos, bullying e discriminação geram um caldo de sentimentos que reverbera não apenas no presente, mas na trajetória futura dos estudantes.

É aqui que se revela o papel primordial dos afetos na prevenção e resolução da violência escolar. Prado e Silva (2017) nos advertem que a violência vai além do físico, atingindo também o âmago psicológico, prejudicando desempenho acadêmico e saúde mental. A escola inclusiva, por sua vez, não apenas reconhece os afetos como uma cura, mas os coloca como pilares da experiência educacional. É um espaço de diálogo, troca e aprendizado mútuo, onde a empatia se torna a ferramenta mais poderosa na formação de cidadãos críticos, conscientes e, acima de tudo, humanos. Assim, a escola se ergue como um farol, iluminando o caminho para uma sociedade mais compassiva, inclusiva e preparada para enfrentar os desafios do futuro.

Neste ecossistema educacional impulsionado pelos afetos, a diversidade não é apenas aceita, é celebrada como força propulsora. O preconceito, seja ele racial, religioso ou de gênero, é abertamente confrontado. A escola se torna um espaço onde a multiplicidade de experiências enriquece o tecido social, desafiando estereótipos e promovendo a aceitação incondicional. Freire (2013) ecoa a importância dessa abertura, lembrando-nos de que a verdadeira aprendizagem se dá na interação respeitosa com o outro.

A inclusão de pessoas com necessidades especiais é mais do que um objetivo, é um pilar fundamental na escola dos afetos. A diversidade de habilidades e perspectivas é acolhida como um tesouro que enriquece o aprendizado de todos. Souza e Santos (2019) nos lembram que a verdadeira inclusão vai além de adaptar o ambiente físico; trata-se de criar um ambiente onde cada indivíduo se sinta valorizado e capaz de contribuir de maneira única.

Em um contexto onde afetos são a linguagem universal, a desconstrução de estigmas se torna uma prioridade. Gatti, Barreto e André (2010) destacam que a escola é o espaço onde esses estigmas muitas vezes se formam, mas também é onde podem ser desconstruídos. Através do diálogo aberto e do respeito à individualidade de cada aluno, a escola se torna um bastião contra a perpetuação de preconceitos.

A compreensão e a empatia se entrelaçam no tecido educacional, moldando cidadãos conscientes e compassivos. Prado e Silva (2017) destacam que a educação inclusiva não se limita a proporcionar conhecimento, mas a formar indivíduos capazes de enxergar além das diferenças superficiais e de valorizar a riqueza presente em cada ser humano.

3 A AFETIVIDADE NAS RELAÇÕES HUMANAS

Segundo Antunes (2008), a humanidade nasce em estado de extrema imaturidade, dependendo do outro para a sobrevivência, e essa dependência é revelada como amor. Dessa forma, o instinto de preservação e a percepção de se sentir protegido levam os pais a nutrirem uma emoção de amor pelo seu filho, mas a reciprocidade desse amor entre filho e genitores se entrelaça, dando origem à afetividade. O sentimento não se limita apenas à relação entre filhos e pais. Sabemos que em nossos antepassados, os homens das cavernas compreenderam que a sobrevivência implicava viver em comunidade, expandindo assim o espectro da afetividade de um para todos (Barbosa, 2020).

Conforme destacado por Antunes (2008), a raiz biológica da afetividade enfatiza a importância do "cuidar". O amor entre seres humanos surge da fragilidade, que inspira e demanda cuidados. A maneira como o cuidado se manifesta sempre está acompanhada pela experiência de dor ou prazer, agrado ou desagradado, alegria e tristeza. Assim, a afetividade se revela como uma dinâmica relacional que se inicia no instante em que um indivíduo se conecta a outro por meio do amor, e essa ligação traz consigo um outro sentimento igualmente profundo e complexo. A afetividade no decorrer da história está intrinsecamente ligada à preocupação e ao bem-estar do outro, sendo a solidariedade uma estrutura essencial para a sobrevivência humana.

Precisamos de influência mútua, o que o impulsiona a buscar maneiras de aprimorar essas relações. Isso deu origem a normas que, mais após algum tempo, evoluíram para leis que amparam esse processo. Com a evolução da cultura humana, a afetividade adquiriu grande importância nas interações interpessoais. Ela tem início no seio familiar, com o nascimento, e esses laços afetivos perduram ao longo da vida, sendo transmitidos de geração em geração. Desde tempos imemoriais, as relações entre professores e alunos foram e continuam a ser objeto de preocupação para aqueles envolvidos na educação, pois esses sentimentos constituem um mecanismo crucial para a humanidade continuar em evolução (Antunes, 2008).

A autoestima e a afetividade, de acordo com Ferreira (1999), englobam fenômenos psíquicos vivenciados na forma de emoções, tais como satisfação, prazer, dor, agrado, desgosto, tristeza ou alegria. A afetividade se revela como um dos elementos que favorecem a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo, possibilitando que o indivíduo absorva conhecimento por meio de emoções e experiências modificadas na interação com o outro (Barbosa, 2020). Dessa forma, a afetividade desempenha um papel crucial desde os primeiros estágios do desenvolvimento humano. Embora sejamos inerentemente afetivo, ao longo do tempo, ele tende a se tornar cada vez mais racional (Davis; Oliveira, 1994).

Na dinâmica entre educador e educando, a autoestima desempenha um papel crucial, pois é ela que proporciona a habilidade de vivenciar a existência, conferindo segurança ao processo cognitivo e à resolução de obstáculos, além do direito à felicidade, ao desfrutar dos frutos do próprio empenho (Tiba, 1996).

De acordo com Zagury (2007, p. 2), a autoestima (também referida como autoimagem ou amor-próprio) é a maneira pela qual o indivíduo percebe sua própria essência. É o sentimento de acolhimento ou rejeição em relação à sua identidade. Se a pessoa tem uma visão positiva de si mesma, valorizando suas peculiaridades, podemos afirmar que possui uma autoestima elevada ou positiva (Barbosa, 2020). Em contrapartida, se ela se rejeita ou subestima, ou seja, se há um desalinhamento consigo mesma, então podemos dizer que possui uma autoestima baixa ou negativa.

Quando há autoestima positiva, o indivíduo possui uma autoimagem positiva, acreditando que é apreciado pelos outros e confiando em suas habilidades para enfrentar os desafios. Adversamente, quando a autoestima é negativa, a pessoa tende a pensar que

não merece o afeto de ninguém, duvida de sua capacidade de realizar algo por si só, percebendo-se como incapaz e sem habilidade para fazer algo corretamente (Tiba, 1996).

A afinidade entre afeto e autoestima no contexto escolar é um intrincado tecido social que molda a formação da identidade da criança. Conforme Pilette (2004) observa, é no seio da sociedade escolar que o aluno se integra em um novo ambiente, adaptando-se e submetendo-se às suas determinações. É nesse cenário que ela tece laços afetivos, os quais podem desempenhar um papel significativo no amadurecimento de sua identidade. A criança começa a decifrar o mundo por meio de suas interações com o outro, absorvendo os instrumentos e sistemas simbólicos que facultam o desenvolvimento de práticas culturais, contribuindo para a estruturação de sua realidade e pensamento (Barbosa, 2020).

A escola, por sua vez, assume um papel crucial nesse processo, proporcionando um espaço de intercâmbio entre indivíduos, impulsionando o crescimento da criança. Como sabiamente apontado por Chalita (2001, p. 153), o professor se erige como referência e modelo a ser seguido, sendo que mesmo o mínimo gesto afetuoso pode ter um imenso impacto para o aluno que enfrenta desafios.

É possível inferir, então, que um ambiente escolar impregnado de afeto, solidariedade e respeito pela perspectiva do aluno, sem impor pressões, constitui um solo fértil para o cultivo da autoestima e a promoção do prazer pelo aprendizado. Dessa maneira, a relação afetiva entre educador e educando pode funcionar como nutrição psicológica, conferindo ao aluno o sentimento de valorização, ou como uma espécie de desnutrição psicológica, caso não haja um cuidado atento com o desenvolvimento de sua autoestima. A instituição escolar desempenha um papel de extrema importância no progresso socioafetivo da criança, promovendo a interação com o próximo como catalisador do processo de aprendizado. Conforme pontuado por Almeida (2005) apud Barbosa (2020)

a escola tanto quanto as famílias têm o seu papel no desenvolvimento infantil, e a relação professor-aluno, por ser de natureza antagônica, oferece riquíssimas possibilidades de crescimento. Os conflitos que podem surgir dessa relação desigual exercem um importante papel na personalidade da criança (Almeida, 2005, p.106).

Almeida (2005) destaca a relevância tanto da família quanto da escola no desenvolvimento da criança. Cada uma contribui de maneira única e oportuna. A responsabilidade da escola entra em cena após a da família, e vice-versa. Dessa forma, as funções da escola e da família são contínuas, pois ambas devem se dedicar a estabelecer relações específicas no momento adequado.

A ligação afetiva do professor ao cultivar a autoestima desde a infância é crucial, visto que, como afirmam Fontana e David (1998) que uma criança com alta autoestima demonstra consistentemente um desempenho superior em comparação com crianças de habilidades semelhantes, mas com baixa autoestima. Quando o professor instila confiança nas conquistas do aluno, está proporcionando oportunidades de êxito, em vez de impor cobranças severas. Assim, diante do fracasso em sala de aula, o aluno sabe que pode contar com o apoio do professor, pois entre eles há uma conexão marcada pela amizade e afetividade.

De acordo com Barbosa (2020), a escola desempenha um papel fundamental na vida da criança ao acolhê-la e criar condições propícias para o desenvolvimento da autoestima, autoconfiança e de uma imagem positiva de si mesma. Estes são elementos cruciais para o processo de aprendizagem e para que a criança construa sua identidade, inserindo-se na realidade e traçando seus projetos de vida com determinação.

4 DESVELANDO O PROCESSO DINÂMICO DO CONHECIMENTO: ALÉM DA MERA ABSORÇÃO

A aprendizagem, segundo Celidônio (1998), transcende a mera absorção de conhecimento. É um processo dinâmico que permite à personalidade da criança florescer de forma autônoma, desvinculada de um modelo predefinido pela família ou sociedade como ideal. Em vez de ser encarada como uma atividade mecânica e estática, a aprendizagem deve ser vista como um engajamento ativo. Neste contexto, a apropriação de padrões de conteúdo por parte do indivíduo implica na atribuição de significado ao que é aprendido.

José e Coelho (1999) também enfatizam a significativa aprendizagem e como uma transformação comportamental decorrente da experiência. Eles destacam que é normal limitarmos a concepção de aprendizagem ao que é adquirido na escola, como

consequência do ensino. Ademais, é fundamentalmente importante a compreensão dos hábitos que moldamos e os aspectos emocionais, bem como a assimilação de valores culturais que incorporamos ao longo da vida. Além disso, devemos considerar os aspectos funcionais resultantes da rica estimulação ambiental que o indivíduo recebe ao decorrer de sua trajetória.

O ato de conhecer é um processo dinâmico e multifacetado. Vai além da mera memorização ou retenção de informações, transcende a assimilação passiva de um conhecimento previamente estruturado. Conhecer implica não apenas na absorção, mas também na reelaboração crítica, na reinterpretação e na recriação de informações e conceitos (Barbosa, 2020).

Conforme Wallon (1978) salienta, é por meio de suas próprias vivências, das repetições e das discrepâncias que a criança desenvolve a capacidade de discernir e identificar o que se alinha ou não com suas expectativas e necessidades, o que, por conseguinte, a conduz ao processo de aprendizado.

Aduz Barbosa (2020) que a aprendizagem é um intrincado processo que se desdobra ao longo do tempo, uma atividade interna que tem seu início, desenvolvimento e conclusão. É, por essência, uma jornada profundamente pessoal, embora possa ser influenciada com sucesso por mentores habilidosos, bem como por estímulos e técnicas apropriadas (Xavier, 2003). Esta perspectiva pressupõe a transcendência da concepção comum arraigada em nossa tradição educacional, que restringe o conhecimento meramente aos conteúdos plasmados em livros e currículos, como se fosse uma entidade estática e acabada, acessível apenas a alguns privilegiados. Ela implica, igualmente, a superação da noção de currículo como um ente imutável, no qual as preocupações se resumem à adição ou remoção de disciplinas, e à extensão ou redução da carga horária

Para Vygotsky (2003), a internalização do conhecimento engloba uma série de metamorfoses que entrelaçam o social e o individual. Ele postula que todas as funções no desenvolvimento da criança se manifestam em duas etapas: primeiro, no âmbito social; após, no âmbito individual; inicialmente entre indivíduos (interpsicológica) e, em seguida, no interior da criança (intrapicológica). Com base nesse pressuposto, a ação do outro no processo de aprendizagem adquire uma relevância fundamental, e, por conseguinte, ganha destaque a mediação e a qualidade das interações sociais. Isto se

evidencia na interação dos estudantes em sala de aula e durante suas brincadeiras recreativas, visto que aprendem mutuamente (Barbosa, 2020).

Os educadores veem demonstrando uma preocupação crescente com o preparo da criança para a alfabetização. É inegável que tais habilidades desempenham um papel crucial no processo de aprendizagem. Contudo, não podemos atribuir a elas o papel central no processo de aprender a ler e escrever. A criança que se inicia na leitura e na escrita é um ser pensante, alguém que busca compreender o mundo que a rodeia. É preciso instigar a criança a refletir e a descobrir os resultados, seja acertando ou errando, pois o aprendizado da criança que aprende a pensar vai além do que foi observado, envolvendo a formulação de hipóteses que enriquecem seu repertório de aprendizado.

Dentro deste cenário, Cool (1996) expõe a seguinte ideia de que a aquisição de conhecimento emerge da sinergia entre o indivíduo e o meio, manifestando-se de modo invariável através de adaptações no comportamento. Entretanto, simultaneamente, confere relevância ímpar aos processos cognitivos ou latentes que fundamentam essa alteração comportamental, os quais o autor postula como ideias, estruturas, conjecturas, alicerçadas nos desdobramentos da investigação experimental.

Na era da informação e da interconexão global, a reflexão sobre o processo cognitivo e a construção do conhecimento continua a ser de extrema relevância. Assim como os filósofos da Idade Moderna se questionavam sobre como adquirimos conhecimento, hoje nos deparamos com novos desafios e nuances nesse processo.

5 A AFETIVA RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR E ALUNO

A relação entre professor e aluno emerge como um elemento crucial na busca por uma sociedade escolar mais justa e solidária. Nesse contexto, a afetividade desempenha um papel central. Ao investir emocionalmente nessa relação, o professor contribui de maneira significativa para o desenvolvimento da autoestima e da eficácia na aprendizagem dos alunos. É um equilíbrio delicado que exige um profundo entendimento das necessidades emocionais e cognitivas de cada estudante.

Ao longo do percurso educacional, diversas influências moldam a criança, desde os primeiros anos com os pais e parentes até o crescimento, quando entram em cena os professores, colegas e amigos. A escola, portanto, se torna um ambiente categórico na

vida da criança, onde ela perpassa boa parte do seu tempo. É nessa situação que a relação professor-aluno ganha uma relevância ímpar, sendo um fator-chave para o desenvolvimento pessoal e acadêmico.

A afetividade não é um elemento separado da cognição, mas sim um componente vital para o seu funcionamento. Assim como a cognição é alimentada pela afetividade, esta por sua vez é influenciada pela cognição. São dois aspectos interligados e interdependentes em todas as simbólicas ações e sensoriais-motoras. Portanto, para que a cognição floresça na sala de aula, é essencial cultivar a afetividade, seja nos relacionamentos entre os estudantes, com os professores ou com os conteúdos.

Em última instância, a afetividade e a cognição caminham juntas no processo de aprendizagem. Não se trata de uma escolha entre uma ou outra, mas sim de compreender sua interconexão e importância mútua. É por meio dessa integração que se cria um ambiente propício para o florescimento do conhecimento e o desenvolvimento pleno dos indivíduos. Nessa direção, a reflexão sobre a relação afetiva professor-aluno continua a ser um pilar fundamental na construção de uma educação mais inclusiva, humana e eficaz.

Consoante Taille, Oliveira e Dantas (1992), ao explorar o território dos sentimentos, nada parece encoberto por um véu de mistério: a emotividade é geralmente concebida como uma força vital; conseqüentemente, algo que impulsiona os movimentos. Cabe ressaltar que há um interesse, um ímpeto que instiga a conduta. O progresso da sagacidade, sem dúvida, amplia as possibilidades de despertar motivação diante de uma diversidade crescente de elementos ou circunstâncias. Contudo, durante esse avanço, o alicerce primordial permanece inalterado: os sentimentos são o motor impulsionador das ações, e a razão está a seu serviço.

Na abordagem piagetiana, a afetividade assume um papel crucial, sendo considerada a força propulsora da ação humana. Ela desencadeia e impulsiona a atividade intelectual, embora não altere a estrutura cognitiva em si. A afetividade se configura como um componente essencial na formação da inteligência, mas por si só não é suficiente. Enquanto a inteligência organiza e interpreta o mundo, a afetividade fornece a energia que impulsiona a ação. A razão, por sua vez, capacita o sujeito a compreender seus desejos e emoções, elementos cruciais para o sucesso em suas empreitadas.

Para cultivar indivíduos felizes, éticos, autoconfiantes e aptos a interagir com o mundo ao redor, é imperativo que a afetividade seja nutrida desde os primeiros estágios da vida. A atenção ao aspecto afetivo no processo de ensino-aprendizagem e na construção da autoestima é de vital importância, uma vez que a criança se encontra em diferentes estágios cognitivos durante seu desenvolvimento. Portanto, cabe ao educador criar ambientes de interação propícios à formação da identidade do aluno. A afetividade tem o potencial de estimular o interesse, a motivação, os desejos, os valores, as emoções, as perguntas, as respostas e o desenvolvimento da inteligência.

De fato, a interconexão entre afetividade e inteligência delineada por Vygotsky e Wallon revela um intrincado ballet de influências no processo de desenvolvimento humano. Podemos conceber o aprendizado como um tecido onde fios emocionais e cognitivos se entrelaçam, formando uma trama única e complexa. Assim como a habilidade de um músico depende da harmonia entre suas mãos e mente, a capacidade de aprender é orquestrada pela sinergia entre emoção e pensamento.

Nessa sinfonia do conhecimento, o educador emerge como o maestro, incumbido não apenas de transmitir informações, mas de cultivar um ambiente propício para o florescimento afetivo e intelectual do aluno. Ele deve afinar-se com as sutilezas emocionais de cada indivíduo, compreendendo que a nutrição da afetividade é a pedra angular para erigir o edifício do saber.

Assim como um jardineiro cuidadoso cultiva o solo para que as flores desabrochem em sua plenitude, o professor, ao compreender a base afetiva do aluno, prepara o terreno para o florescimento do intelecto. Cada interação, seja ela entre aluno e conteúdo ou entre aluno e colega, semeia sementes que germinarão em experiências e aprendizados duradouros.

Portanto, ao nos debruçarmos sobre o legado de Vygotsky e Wallon, somos lembrados da íntima dança entre afeto e cognição, e da responsabilidade que recai sobre os ombros do educador em nutrir ambas as facetas no processo de aprendizagem. Pois, afinal, é nesse intrincado tecido de emoções e pensamentos que se desenha o retrato completo e vibrante do desenvolvimento humano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa jornada não se restringe aos muros da instituição, mas reverbera na sociedade, impulsionando-a na direção de um futuro mais tolerante e justo. A escola dos afetos não é apenas um local de aprendizado, é um espaço de transformação social, onde os alunos são preparados para serem agentes ativos na construção de um mundo mais igualitário.

A construção de um ambiente educacional que valoriza a afetividade e reconhece a singularidade de cada indivíduo é fundamental para o desenvolvimento humano e a promoção do aprendizado significativo. Nesse contexto, o papel do professor transcende a mera transmissão de conhecimento; ele se torna um mediador afetivo, estabelecendo vínculos de confiança e apoio emocional com os alunos.

A estabilidade emocional proporcionada pelo afeto e a ludicidade cria um terreno fértil para a aprendizagem florescer. Quando o educando se sente valorizado e amparado, sua disposição para se ativamente envolver no processo de aprendizagem é potencializada. É a partir desse alicerce emocional que o aluno é capaz de internalizar não apenas conceitos, mas também valores como respeito, empatia e colaboração.

A imposição de limites, aliada ao carinho e ao amor, forma o alicerce de uma educação que visa não apenas à formação intelectual, mas também ao desenvolvimento moral e social do indivíduo. Ao enxergar o educador como um guia e amigo, o aluno internaliza a importância do respeito mútuo e da responsabilidade nas relações interpessoais.

A motivação, impulsionada pela interação professor-aluno, é a força propulsora que dá significado ao aprendizado. Mesmo diante de desafios cognitivos, é a conexão emocional estabelecida que permite ao aluno atribuir valor e relevância ao conhecimento adquirido. O autoconceito e a autoestima, influenciados pelo contexto familiar e pelas práticas educativas, desempenham um papel crucial na formação da identidade e na construção do sentido de pertencimento.

Assim, a escola se revela como um espaço de formação integral, onde a afetividade e a aprendizagem convergem em prol do desenvolvimento pleno do ser humano. O conhecimento não é uma mera acumulação de fatos, mas sim uma construção

colaborativa e participativa, onde cada aluno é protagonista de sua própria jornada educativa.

Portanto, a busca pela harmonia entre afetividade e aprendizagem não deve ser encarada como uma simples alternativa, mas sim como um pilar central na prática pedagógica. É um compromisso de todos os envolvidos no processo educacional enxergar e nutrir o potencial afetivo como parte indissociável do desenvolvimento humano e intelectual. Em última análise, a afetividade e a intelectualidade são aspectos interdependentes de uma mesma realidade - a formação integral do ser humano.

Ao final desta jornada pela educação impregnada de afetos, fica claro que estamos diante de uma abordagem que transcende a mera transferência de conhecimento. Estamos diante de uma revolução educacional que coloca o coração no centro do processo de aprendizagem. Ao promover o respeito, a compreensão e a inclusão, a escola dos afetos não apenas prepara os alunos para o futuro, mas também deixa um legado de tolerância e amor que ecoará por gerações. É uma promessa de um mundo onde cada indivíduo é valorizado, onde as diferenças são celebradas e onde a educação é verdadeiramente transformadora.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Ana Rita Silva. **A emoção e o professor: um estudo à luz da teoria de Henri Wallon.** Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 13, nº 2, p. 239-249, maio/ago. 1997.
- ALMEIDA, Ana Rita Silva. **A emoção na sala de aula.** 5ª ed. São Paulo: Papirus, 2005.
- ANTUNES, Celso. **Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos desafios.** Petrópolis, RJ: Vozes. 2008.
- ANTUNES, Celso. **Como ensinar com afetividade.** 2ª ed. São Paulo: Ática, 2008.
- ARANTES, Vieira Amorim. **Afetividade no cenário da educação.** Psicologia, educação e as temáticas da vida contemporânea. São Paulo: Moderna, 2002.
- BARBOSA, L. G. et al.. **Violência escolar e suas implicações na saúde mental dos adolescentes.** Psicologia, Saúde & Doenças, 2019.
- BOCK, Ana. M. B.. **Violência e adolescência.** Psicologia Escolar e Educacional, 2016.
- BARBOSA, Eliane dos Santos. Afetividade no processo de aprendizagem. **Revista Educação Pública**, v. 20, nº 41, 27 de outubro de 2020.
- BRASIL. Ministério da Educação. (2018). **Base Nacional Comum Curricular (BNCC).** Brasília, DF: MEC.
- CELIDÔNIO, F. Trilogia inevitável: família, aprendizagem, escola. **Revista Psicopedagogia**, São Paulo, v. 17, 1998.
- CHALITA, Gabriel. **Educação: a solução está no afeto.** 15ª ed. São Paulo: Gente, 2001.
- COOL, César; PALACIOS, Jesus; MARCHESI, Álvaro. **Desenvolvimento psicológico e educação: Psicologia da educação escolar.** 2ª ed. Vol. 2. Porto Alegre: Artmed, 2004.
- DAVIS, Cláudia; OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. **Psicologia na educação.** 2ª ed. rev. São Paulo: Cortez, 1994.
- FONTANA, David. **Aprendizado.** Psicologia para professores. São Paulo: Loyola, 1998.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** São Paulo, SP: Paz e Terra. 2013.
- GATTI, B. A.; BARRETO, E. S.; ANDRÉ, M. E. D. A. (2010). **Políticas docentes no Brasil: um estado da arte.** Brasília, DF: UNESCO.
- JOSÉ, E. da A.; COELHO, M. T. **Problemas de aprendizagem.** São Paulo: Ática, 1999.
- LIBÂNEO, J. C. **Organização e gestão da escola: teoria e prática.** Goiânia, GO: Editora Alternativa. 2011.

- LOCKE, John. **Ensaio acerca do entendimento humano**. 1690.
- PILETTI, Nelson. **Psicologia Educacional**. 17ª ed. São Paulo: Ática, 2004.
- PRADO, D. S.; SILVA, G. D. R. **Violência na escola e as repercussões na aprendizagem dos estudantes**. Revista de Iniciação Científica do CESMAC, 2017.
- SAVIANI, Demerval. **Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações**. 7 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2000.
- SOUZA, M. P.; SANTOS, M. D. **Afetividade na Educação Infantil: um olhar sobre a relação professor-aluno**. Revista Brasileira de Educação Básica, 2019.
- TAILLE, Y.; OLIVEIRA, M. K.; DANTAS, H. Piaget, Vygotsky, Wallon. **Teorias psicogenéticas em discussão**. São Paulo: Summus, 1992.
- TIBA, Içami. Auxílio de terceiros. *In: Quem ama educa!* 96ª ed. São Paulo: Gente, 2002.
- VEIGA-NETO, A. Sociologia da educação: um campo competitivo no Brasil? **Educação & Sociedade**, 2003.
- VYGOTSKY, Lev S.. **Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem**. São Paulo: Ícone, 2003.
- WALLON, H. **Do ato ao pensamento**. Lisboa: Moraes, 1978.
- WALLON, H. **Psicologia e educação da infância**. Lisboa: Estampa 2003.
- ZAGURY, Tania. **Como agir para ajudar. Escola sem conflito parceria com os pais**. 7ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2007.